

КЊИГА САЖЕТАКА

Копираник 21-25. април

60.

Конгрес студената
биомедицинских
наука Србије

са интернационалним учешћем

CENTAR ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU

КЊИГА САЖЕТАКА
60. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

ABSTRACT BOOK
60th SERBIAN STUDENT'S CONFERENCE OF
BIOMEDICAL SCIENCES
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Христина Јовановић, председник
органizacionог одбора конгреса
Немања Иванковић, председник Студентског
парламента Медицинског факултета
Универзитета у Нишу
Илија Пантић, председник Студентске уније
Медицинског факултета у Нишу
Христина Видановић, Студент продекан
Медицинског факултета Универзитета у Нишу
Александра Илић, потпредседник Студентског
парламента Медицинског факултета
Универзитета у Нишу
Немања Ристић, члан Студентског парламента
Медицинског факултета Универзитета у Нишу
Марко Поповић, члан Студентског парламента
Медицинског факултета Универзитета у Нишу
Проф. Др Добрила Станковић Ђорђевић, декан
Медицинског факултета Универзитета у Нишу

НАУЧНИ ОДБОР

Владана Стојиљковић,
председник научног одбора
конгреса
Сања Милошевић
Никола Ђорђевић
Маја Григоров
Јован Илић
Никола Крстић
Милош Зечевић
Исидора Јанковић
Милош Стојановић
Милан Сибиновић
Марија Ђорђевић
Мина Игњатијевић
Ђорђе Маринковић
Александар Богосављевић
Катарина Коцић
Маша Јовић

Издавач: Медицински факултет Универзитета у Нишу
ISBN: 978-86-6265-046-7

ПРИМЕНА КАНАДСКОГ ИНСТРУМЕНТА ЗА МЕРЕЊЕ ОКУПАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ КОД ОСОБА СА МИШИЊНОМ ДИСТРОФИЈОМ

Аутор: [Милица Станић](#)

e-mail: milicastanic01@gmail.com

Ментор: доц. др Растислава Красник

Удружење дистрофичара Јужнобачког округа, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Мишићне дистрофије су генетски условљене болести, које се испољавају слабошћу, псеудохипертрофијом и атрофијом мишића. Особе са мишићном дистрофијом могу имати потешкоће при учешћу у окупационим активностима које су уобичајене за њихове вршњаке.

Циљ рада: Циљ ове студије био је дефинисати потешкоће у окупационим перформансама са којима се особе са мишићном дистрофијом сусрећу приликом свакодневног функционисања.

Материјал и методе: Проспективно истраживање обухватило је 15 испитаника мушког пола, са мишићном дистрофијом ($15,2 \pm 7,65$ година), који су чланови Удружења дистрофичара Јужнобачког округа. Сви су претходно потписали информисани пристанак за учешће у истом. Студија је рађена од 10.07.2018. до 01.09.2018. год., уз претходно обавештење особе, родитеља/старатеља, као и уз сагласност Етичке комисије Удружења Јужнобачког округа. Стратификација узорка извршена је према узрасту, врсти основне болести, као и нивоу окупационих перформанси-према инструменту *Canadian Occupational Measure (COPM)* и осталим демографским факторима.

Резултати: Остварене су разлике у средњим вредностима добијеним помоћу *COPM* упитника: лошије извођење и задовољство извођењем окупационих перформанси остварили су испитаници који су припадали старосној категорији 11-20 година, живели у градској средини и код којих је дијагностикована *Duchenne-ova* мишићна дистрофија. Те разлике нису статистички значајне ($p > 0,05$).

Закључак: Резултати овог истраживања су показали да постоје ограничења у обављању активности са мозбрињавања, мобилности и социјализације код особа са мишићном дистрофијом. Потребно је употребљавати упитнике за процену окупационих перформанси код особа са мишићном дистрофијом, ради дефинисања потешкоћа са којима се оне сусрећу у свакодневном функционисању и планирања рехабилитационог третмана, што је веома значајно у клијентоцентричном моделу.

Кључне речи: окупационе перформансе; мишићна дистрофија; онеспособљеност

USAGE OF CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE IN PATIENTS WITH MUSCULAR DYSTROPHY

Author: [Milica Stanić](#)

e-mail: milicastanic01@gmail.com

Mentor: Assist. Prof. Rastislava Krasnik

Association of Dystrophics of the South Bačka District, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Muscular dystrophies are genetically conditioned diseases, which are manifested by weakness, pseudo-hypertrophy, and muscle atrophy. People with muscular dystrophy may have difficulty in participating in occupational activities that are common to their peers.

The Aim: The aim of this study was to define the difficulties in the occupational performances that people with muscular dystrophy encounter during their everyday functioning.

Material and Methods: The prospective study included 15 male examinees with muscular dystrophy (15.2 ± 7.65 years), who are members of the Association of Dystrophics of the South Bačka District. Everyone has previously signed an informed consent to participate in it. The study is conducted from 10.07.2018. until 01.09.2018., with prior notification of the person, parent/guardian, and with the consent of the Ethics Committee of the Association of Dystrophics of the South Bačka District. Stratification of the sample was made according to age, type of basic disease, and level of occupational performance - according to the Canadian Occupational Measure (COPM) instrument and other demographic factors.

Results: Differences in mean values obtained from the COPM questionnaire were made: poorer performances and satisfaction by performing occupational performances achieved respondents who belonged to the age category of 11-20 years, lived in an urban environment and who were diagnosed with Duchenne's muscular dystrophy. These differences weren't statistically significant ($p > 0.05$).

Conclusion: The results of this study have shown that there are limitations in performing self-care, mobility and socialization activities in people with muscular dystrophy. It is necessary to use questionnaires for evaluation of the occupational performances in people with muscular dystrophy, in order to define the difficulties they encounter in their daily functioning and the rehabilitation treatment planning, which is very significant in the client-centred model.

Keywords: occupational performance; muscular dystrophy; disability